

Eduardo Mancera Martínez

Estudió la maestría y doctorado en ciencias en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y la licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Ha participado como ponente invitado en más de 70 eventos internacionales de diferentes organizaciones y en más de 300 eventos nacionales, estatales o regionales. Ha publicado de más de 40 artículos en revistas especializadas en educación matemática, nacionales e internacionales. Es autor y coautor de más de 50 libros de texto y de formación de maestros, entre los que destacan diversas colecciones para educación primaria, educación secundaria y el nivel medio superior entre otros. Actualmente pertenece a 9 comités editoriales y funge como primer vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM).

Profesión docente y Centroamérica

Teaching profession and Central America

Eduardo Mancera Martínez

mancera.eduardo@gmail.com

Recepción: 25 de julio de 2020
Aprobación: 26 de agosto de 2020

Resumen

Como parte del Foro de *Cooperación para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y El Caribe después del COVID – 19*, se presentan estas reflexiones sobre una componente de la problemática educativa de Centroamérica. Los procesos de profesionalización y de formación de maestros se eligieron para esta presentación. Pues, sin duda, son un elemento fundamental en los factores que influyen en los resultados educativos. En efecto, instalaciones, materiales educativos, planes y programas de estudio, evaluaciones y otros factores, adquieren sentido cuando se relacionan con los docentes y sus formas de trabajo.

Palabras clave: formación de maestros, profesionalización docente, evaluación educativa, educación básica, dimensiones del trabajo docente.

Abstract

As part of the *Cooperation Forum for Educational Development in Mexico, Central America and the Caribbean after COVID - 19*, these reflections are presented on a component of the educational problem in Central America. The professionalization and teacher training processes were chosen for this presentation. Well, without a doubt, they are a fundamental element in the factors that influence educational results. Indeed, facilities, educational materials, study plans and programs, evaluations and other factors make

sense when they are related to teachers and their ways of working.

Keywords: teacher training, teacher professionalization, educational evaluation, basic education, dimensions of teaching work.

Introducción

Los docentes hacen realidad el currículo, promueven valores y generan una cultura e identidad nacional que repercute en la formación de los estudiantes y en su futuro como ciudadanos o agentes en la producción, servicios, desarrollo del conocimiento, formación de otros y en el sistema económico interno.

Las preocupaciones en la formación de maestros han sido relevantes desde el inicio de las primeras instituciones educativas, pero en el siglo XX adquirieron relevancia en el discurso político y han sido referencia en la interpretación de indicadores económicos para explicar o entender la proyección de los países y sus transformaciones sociales.

La formación de maestros se realiza de diferentes formas y con criterios diversos, la homogeneidad no se ha logrado, incluso en contextos donde se tienen planes y programas únicos, la formación de maestros es un tema de interés para quienes laboran en espacios donde se realiza. Sin embargo, muchos opinan al respecto, sin conocer la problemática interna, desde fuera no se valora la necesidad de formar maestros, se piensa que basta saber el contenido que se va a enseñar para poder ejercer la docencia, en este orden de ideas, quienes se forman en campos disciplinarios diversos pueden enseñar, sin pasar por una formación específica. Esto se constata en convocatorias para contratación o en la asignación de plazas de trabajo docentes.

Primero, dado el espacio limitado para esta presentación, aunque la problemática es extensa, se pre-

sentarán algunos datos, provenientes de estudios realizados por el banco mundial, sobre el estado de la enseñanza y la formación de maestros en varios países de Centroamérica, desafortunadamente no hay datos sobre algunos temas o tampoco se encuentran datos en algunos períodos o en los reportes de ciertos países, aunque también, por condiciones de muestreo, a veces no se incluyen a todos los países de la región.

Los datos estadísticos que se ofrecen provienen de IndexMundi, sitio que contiene datos y gráficas de países de los diferentes continentes, que pueden combinarse para analizar relaciones y comportamientos de acuerdo con requerimientos de variables y países. Parte de esos datos proceden de estudios realizados por el Banco Mundial, instancia que publicó: *Great Teachers. How to rise student learning in Latin America and the Caribbean*, de la cual se obtuvieron otros datos sobre la enseñanza en Latinoamérica y El Caribe, pero que no incluyen a todos los países de Centroamérica.

Grandes cifras

Uno de los principales indicadores para conocer la problemática educativa de la región que nos ocupa provienen de indicadores económicos, entre ellos destaca el porcentaje del PIB que se destina a educación en cada país. En efecto, los gobiernos expresan la relevancia que le dan a la educación a partir de cifras relacionadas con la parte del PIB otorgado al sector educativo, pues de ello dependen muchas variables que actúan en favor o en contra del buen desarrollo de la educación, aunque no necesariamente indica lo realmente ejercido para hacer crecer o mejorar las acciones educativas.

Gráfica 1.

Se indica la información sobre la distribución del PIB en países de Centroamérica:

Fuente: Banco mundial - pagina actualizada en enero 1, 2020
 See also: Mapa, Indicadores del tema Educación, Entradas

Curiosamente, dos países cercanos de Centroamérica tienen indicadores máximo y mínimo en la distribución del PIB y también respecto a su población. Guatemala país con la mayor población, es quien más porcentaje del PIB aporta y Belice, país con la menor población, destina el menor porcentaje del PIB:

El histórico de asignaciones del porcentaje del PIB a educación está entre el 3 y 6 % del PIB en casi todos los países de Centroamérica, s un intervalo donde varían las asignaciones en diferentes países, sobre todo en años recientes, aunque es probable que la mayor parte de recursos se orienta al pago de sueldos y prestaciones, dejando a la infraestruc-

tura poco atendida y también a recursos para la enseñanza como materiales educativos y otros temas que afectan la docencia.

Años de duración de los distintos niveles

Considerando que los niveles que componen la educación básica son preescolar, primaria y secundaria se pueden encontrar cifras sobre el estado de cada uno de estos niveles.

Hay variantes en los años de cada nivel educativo por países.

Gráfica 2
 Preprimary education, duration (years)

Elaboración: propia

Gráfica 4
 Lower secondary school starting age (years)

Elaboración: propia

Gráfica 3
 Primary school starting age (years)

Elaboración: propia

Se observan más variantes en preescolar que en primaria, de alguna manera esto se puede explicar atendiendo a diversas variables socioeconómicas y socio políticas, también por la historia de cada país y razones culturales. Estos datos adquieren importancia si se toma se considera la migración dado que en las últimas décadas, por múltiples razones, se ha incrementado la movilidad de familias entre los países de Centroamérica, esto complica aspectos de validación de estudios e incorporación de estudiantes extranjeros.

Maestros en los niveles básicos

Se reconoce la importancia del nivel preescolar, sin embargo, es la educación primaria y secundaria donde se presenta el mayor flujo de alumna-

Gráfica 5
 Primary education, pupil

Elaboración: propia

Gráfica 6
 Secondary education, general pupils

Elaboración: propia

Guatemala se despegó de los demás países, pues a mayor población, más alumnos y más maestros. Contraste esta situación con la cantidad de maes-

tros en estos niveles, dado que no necesariamente quienes tienen más alumnos cuentan con más maestros.

Gráfica 7
 Primary education, teacher

Elaboración: propia

Gráfica 8
 Secondary education, teacher

Elaboración: propia

Sin sacar conclusiones definitivas basta tener en cuenta la forma en que evoluciona la formación de maestros, a simple vista hay comportamientos con varios contrastes

Gráfica 9

Trained teacher in preprimary education (% of total teachers)

Elaboración: propia

Gráfica 10

Trained teacher in primary education (% of total teachers)

Elaboración: propia

Gráfica 11

Trained teacher in secondary education (% of total teachers)

Elaboración: propia

La formación de maestros se concentra en primaria y secundaria, basta hacer algunas operaciones aritméticas simples para encontrar discrepancias entre los maestros en servicio y maestros que tuvieron formación para la docencia.

Esto plantea elementos de discusión añeja que rebasan las discusiones tradicionales sobre cobertura, infraestructura, recursos, modalidades, deserción, reprobación, entre otros aspectos.

Atender la formación y habilitación de maestros se muestra como una variable importante para lograr mejores resultados educativos.

Dimensiones del trabajo docente

La docencia en la educación básica aparentemente se concentra a lo que realiza en las clases, sin embargo, tiene muchos asuntos no conocidos, como la gestión constante para la obtención de recursos, relación con los padres de familia, orientación a estudiantes con problemáticas familiares o de abandono, conocer el tratamiento de la delincuencia o violencia en las cercanías de la escuela o dentro

de las escuelas, reportar las actividades por realizar y las que se han llevado a cabo, llenar las actas o formatos sobre el avance del curso, atender a diferentes autoridades del sector educativo, participar en festivales o festividades, cumplir horarios en diferentes escuelas, atender diversos cursos, capacitarse en el uso de medios, propuestas educativas o particularidades de planes y programas, obtener puntajes para recibir promociones o incremento salariales, entre otros muchas actividades cotidianas.

En la siguiente gráfica se presentan dimensiones importantes a considerar en el ámbito de los maestros de la educación básica.

Figura 0.21

Three broad classes of incentives motivate teacher

Source: Adapted from vegas and Umansky 2005

Se plantean tres dimensiones importantes: Incentivos económicos, reconocimiento profesional y presiones para la rendición de cuentas. Los incentivos económicos por lo general se definen vía las organizaciones sindicales y afectan otro tipo de prestaciones, por esta vía también se negocian las jerarquías entre distintos tipos de contratación y las cargas académicas más los criterios laborales para su desempeño, pero en un sentido administrativo, de colocación de personal, no necesariamente con

criterios de calidad, por eso, casi siempre, el paso de un nivel salarial a otro se logra frecuentemente de manera casi automática con el paso del tiempo o por procesos poco transparentes.

Hay diferencias importantes en percepciones económicas entre los diferentes países de la región:

Figura 1.25

Average salary for teachers relative to the professional workers, adjusted for hours worked, circa 2000 and 2010

Source: World Bank analysis of household survey and labor market data for 10 Latin America and Caribbean Countries.
Note: Comparisons are for matched set of workers, controlling for all observable characteristics reported in household survey data, such as formal educational level, age, gender and years of experience.

Figura 1.26

Average monthly salary for teachers relative to the professional workers, 2000 and 2010

Source: World Bank analysis of household survey and labor market data for 10 Latin America and Caribbean Countries.

Esto provoca también la migración de maestros de un país a otro o al menos induce que se piense en las oportunidades para hacerlo.

Las proyecciones sobre las necesidades de maestros, son contrastantes. Se requerirán pocos maestros en Costa Rica, pero en Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, se requerirán más, aspectos relacionados con las tasas de nacimientos y los procesos de jubilaciones, pero esto muestra que la formación de maestros, si no es suficiente implicará más habilitación de docentes y por tanto se tendrán que incrementar las acciones de formación de maestros en servicio.

Figura 0.20

Change in stock of teachers needed, assuming expanded coverage and efficient pupil-teacher ratios, 2010-25

Elaboración: propia

Un tema del que poco se habla, es el papel del sector educativo y la contratación de maestros para atenuar las tensiones en el mercado de trabajo, pues muchos egresados de instituciones, no dedicadas a la formación de maestros, ven en las escuelas y la docencia un espacio para resolver problemas de carencia de empleos en su área de preparación, lo cual, con el tiempo, afectará su perfil para obtener empleo fuera del sector educativo y el paso del tiempo obliga a permanecer en los espacios docentes donde se acumula antigüedad y prestaciones.

Del crecimiento y necesidades de atención de alguna manera explican las debilidades de la formación inicial y de maestros en servicio, el apresuramiento por formar maestros y capacitar a los que carecen de formación docente induce recurrir a la formación disciplinaria y a la formación para la docencia general, lo cual deja todo en el plano de generalidades y circunstancias ideales que contrastan con las condiciones reales de los maestros, por ello se

han perpetuado las prácticas tradicionales en las escuelas, no hay alternativa, así que lo más sencillo es reproducir las formas en las que fueron formados y esto hace que se recurran a clases tipo conferencia y con prevalencia del uso de libros de texto, dejando de lado otros materiales educativos y hasta los recursos provenientes de los avances en la tecnología, esto se ilustra en las siguientes gráficas:

Figura 2.2

Average time on instruction in LAC countries

Source: World Bank data.
Note: Values for Brazil in this and subsequent figures are pooled data from Pernambuco, Minas Gerais, and the municipality of Rio de Janeiro. Result for the Dominican Republic and Rio de Janeiro state are not included because the samples were pilots.
D.F. = Distrito Federal; LAC = Latin America and the Caribbean.

Figura 2.8

Teachers' use of learning materials

Source: World Bank data.

A pesar de que las tendencias recientes implican más la participación de los estudiantes y el trabajo en grupos o el uso de materiales educativos los datos reflejan que esto no ha sido posible consolidar. La memoria y la exposición dominan las prácticas docentes en varios países y por tanto planes y pro-

gramas de estudio, se vuelven letra muerta y su operación se hace simulando.

Figura 2.6

Core pedagogical practices across LAC countries

Source: World Bank data.

Note LAC = Latin America and Caribbean

Los libros de textos se vuelven el currículo real y el uso de ellos substituye todos los criterios de que se han generado en nuevas prácticas, es decir, se facilita más el trabajo docente exponiendo con poca o ninguna participación y dejando tiempo de clase a los alumnos para resolver actividades directamente en los libros de texto, es decir, prestan más atención a los “ejercicios” que al desarrollo de aspectos conceptuales o de habilidades importantes.

La profesión docente

No en todos los países se han realizado acciones

Hay mucho que abordar sobre la formación de docentes, pero en una ruta de formación de profesionales, pues es frecuente que la labor docente se considere como un oficio o labor técnica, lo cual desvirtúa el trabajo de los maestros e induce una imagen errónea de su actividad e importancia. Por ello, es pertinente de considerar una discusión planteada por Noddings (1992) sobre las profesiones y el profesionalismo.

En general la profesión docente ha perdido prestigio y se ha vuelto una actividad que parece que cualquier profesional puede desarrollar, simplemente porque ya pasó por la enseñanza de varios temas que se incluyen en los planes y programas de estudio de la educación básica.

En cierto modo, las organizaciones profesionales de docentes, no sindicales, han substituido a las autoridades educativas, pues ayudan a realizar el trabajo colegiado y consolidarlo, además de disminuir las brechas entre la formación inicial y el conocimiento especializado. Los recursos asignados a este propósito, por las instancias oficiales, son pocos y cuando se aplican, se lleva a cabo con personal desactualizado y que sigue promoviendo lo que se quiere abandonar, por su historia en el sector y su antigüedad.

Las organizaciones sindicales de maestros se concentran más en aspectos legales y jurídicos del tratamiento laboral, pero olvidan que el medio para consolidar a los maestros en su trabajo es justamente el apoyo que se le puede dar para realizar labor lo mejor posible, lo cual tampoco se suele favorecer los espacios de gobierno.

Asociaciones o sociedades profesionales

Las organizaciones de maestros, no sindicales, deben propiciar espacios para conjuntar esfuerzos con los maestros para fomentar la difusión de nuevas prácticas y sus fundamentos, permiten resaltar las cualidades de profesionales mediante reconocimientos, congresos y publicaciones con el apoyo de los propios profesionales del área, fundaciones e instituciones interesadas en la problemática de los profesionales de la educación.

Por ejemplo, en la enseñanza de la matemática hay organizaciones de educación matemática donde participan entidades de alcance internacional. Por ejemplo, el International Council of Science (ICSU), organismo que se integra por los científicos de distintas partes del mundo, ha incluido muchos programas de difusión de la ciencia y apoyos para la formación de maestros. AL ICSU pertenece la Inter-

national Mathematical Union (IMU), donde participan matemáticos de todo el mundo y entrega reconocimientos importantes en la disciplina, como es el caso de la Medalla Fields (reconocimiento análogo al Premio Nobel), el IMU desde inicios del siglo pasado se ha preocupado por la Enseñanza de la matemática y a través de sus diferentes enlaces en el mundo ha tratado de influir en la enseñanza de la matemática, esta preocupación llevó a esta unión mundial de matemáticos a crear la International Commission on Mathematical Instruction (ICMI), desde las primeras décadas del siglo pasado. Para llevar a cabo las acciones del ICMI en los diferentes continentes se constituyeron organizaciones regionales como el Comité Interamericano de Educación Matemática, encargado del Continente Americano y El Caribe, quien a su vez creó la Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe (REDUMATE), a partir de la cual se ha logrado conocer la problemática de la región que interesa en este foro.

Lamentablemente los gobiernos no respaldan acciones de organizaciones profesionales de maestros y hasta se obstaculiza la participación de ellos en éstas, pues no permiten asistir a eventos o no dan espacios para discusiones en los centros de trabajo.

Las organizaciones profesionales se han convertido en la instancia que favorecer el prestigio del magisterio y apoyan la seguridad en el empleo, pues favorecen el conocimiento especializado y actualizado. Hacen énfasis en atender la "lógica" de la construcción del pensamiento en vez de la "lógica" de la disciplina. Además de aspectos relacionados con el manejo de emociones, diferentes formas de comunicación, recursos para convencer, entre otros aspectos.

Profesionalismo

Los egresados de las instituciones donde se forman los maestros, terminan su influencia al graduarse los estudiantes, posiblemente sigan con estudios de posgrado, pero en una proporción pequeña, así que cuando se enfrentan a la docencia estos egresados y otros de otras profesiones, tienen que realizar un esfuerzo para identificar las normas y prácticas

características de una profesión, para realizar una actividad con buen desempeño y alto nivel de eficiencia. Más allá del desempeño promedio, es decir con profesionalismo.

Además de una preparación de alto nivel, el maestro actúa profesionalmente cuando realiza auto monitoreo de la actividad y desarrolla sugerencias para el manejo de un cierto nivel de autonomía o independencia.

Las regulaciones profesionales generalmente tienen asociadas regulaciones que se dan al interior de una profesión, como una cultura particular, como expresión de una vocación de servicio. Rasgos referidos a la forma de actuación y que son bien valorados por la comunidad, que generalmente son aspectos vinculados al poder y el control.

Un profesional no entiende la autonomía como ¡hacer lo que venga en gana!, atiende a elementos normativos que indican contenidos, plazos y algunos criterios, pero con espacio para decidir las formas de trabajo. Bajo la influencia de administradores, supervisores o legos la autonomía se dirige a la elección de materiales curriculares específicos, métodos de enseñanza, guías de trabajo, lineamientos de evaluación y gestión de aula.

La docencia requiere además de vocación de servicio una componente de altruismo, se vincula fuertemente con los valores, identidad nacional, motivación para las ciencias o la cultura, ofrecer los elementos para una mejor convivencia, cuidado del cuerpo, entre otros aspectos, de tal modo que se erige como herramienta fundamental para el cambio social

Los profesionales crean marcos de comportamiento claramente especificados, no se actúa por casualidad, se responden a planes de trabajo claramente establecidos. En educación no deja a la suerte o la inspiración lo que ha de realizar, se crean rangos de profesionales, con los cuales se incrementa el prestigio personal y se estimula la actividad, se elaboran procedimientos para el control de procesos y admisión de nuevos miembros, por lo general se presta mayor atención a la constancia, perseveran-

cia, productividad y otros aspectos “medibles” que conducen a la generación de posiciones privilegiadas al interior.

Dentro de las profesiones se propicia la creación de jerarquías, en la cima de las jerarquías disfrutan de buenas condiciones para el desarrollo profesional, vía prestaciones, adjudicación de proyectos, participación en procesos de investigación o innovación, pero se les aleja de la función docente que dio origen a la trayectoria.

Los gobiernos o administraciones educativas ofrecen la jerarquía mayor a quienes tienen buena preparación disciplinaria, que es una parte de la acción docente. Los privilegios y las jerarquías tienen más relación con tiempo en la actividad y mayores ingresos o premios económicos, que en los resultados de la actividad fundamental.

Lamentablemente se confía más en “especialistas” o “funcionarios” que en gente experimentada en la enseñanza en los niveles que debe trabajar o hacer recomendaciones.

La actualización y “capacitación” se puede ofrecer fomentando la discusión y el intercambio de experiencias, pero en general las acciones oficiales tratan de enfocar el trabajo colegiado con actividades remediales de corto plazo, con temas tangentes a la docencia.

Las regulaciones de las instituciones o de los gobiernos inhiben el trabajo colegiado, se omite y hasta se prohíbe, privilegian el tiempo de estancia frente a grupo que la dedicación a la generación de innovación o exploraciones sobre el efecto de ciertos planteamientos.

Las organizaciones profesionales sirven para estimular el trabajo colegiado, así como el ingreso a estudios de posgrado, ligados a procesos de intervención.

En este sentido organizaciones como el CIAEM intentan apoyar con su red REDUMATE a los docentes de Centroamérica que es un área donde las acciones de profesionalismo no se desarrollan y en donde las organizaciones como el CIAEM, o de alcance

local, no existen o su alcance es muy pequeño.

El área de Centroamérica tiene muchas deficiencias en el desarrollo de la profesión docente y en el apoyo de organización que es permitan encauzar la formación profesional de los maestros, es una deficiencia que requiere atención.

Comentarios finales

Centroamérica carece de datos, los que se pueden encontrar son poco confiables o inconsistentes, también son poco útiles para realizar estudios comparativos por las formas de obtención de los datos y su procesamiento.

No hay datos que muestren ampliamente las condiciones de los niveles y modalidades de la educación, tampoco sobre salarios, prestaciones y reconocimiento social. Tampoco respecto a la formación profesional de los docentes, y el efecto de las acciones de supervisión.

Es importante intentar crear organizaciones que aporten datos homogéneos y consistentes para estudios comparativos y así estar en condiciones de tratar el mejoramiento de la región y los países que la integran.

Hay bastante por hacer para mejorar la profesión docente y las acciones que promuevan el profesionalismo.

Referencias

- IndexMundi. Consultado el 14 de junio de 2020. <https://www.indexmundi.com/es/datos/indicadores/SE.XPD.TOTL.GD.ZS/>
- Noddings, N. (1992). Professionalization and Mathematics Teaching. En Douglas A. Grouws, Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, (p.197-208). Reston VA: Macmillan and National Council of Teachers of Mathematics.